

Table 1: Results of the *Shapiro-Wilk* normality tests for the *F1-score* results obtained in the cross-validation, where each table value represents the *p-value* of the test

	Manhattan	Cosine	Euclidean	Jaccard	Chebyshev
1	0,032103	0,032103	0,032103	0,03210268	0,006149
2	0,00608	0,00608	0,00608	0,006079646	0,591671
3	0,003885	0,003885	0,003885	0,003885147	0,004391
4	0,003675	0,003675	0,003675	0,003675423	0,007827
5	0,002938	0,001714	0,002938	0,0017141	0,007918
6	0,005501	0,008667	0,005501	0,008667378	0,007313
7	0,004703	0,007171	0,004703	0,007171387	0,005699
8	0,005001	0,004911	0,005001	0,004911321	0,007056
9	0,005634	0,004555	0,005634	0,00455487	0,007224
10	0,007239	0,009637	0,007239	0,009636814	0,009234
11	0,004177	0,009775	0,004177	0,009774894	0,009234
12	0,003646	0,006639	0,003646	0,006638716	0,005682
13	0,006023	0,004748	0,006023	0,004748453	0,0062
14	0,005214	0,005214	0,005214	0,005214488	0,006445
15	0,005214	0,005214	0,005214	0,005214488	0,005214
16	0,003194	0,003194	0,003194	0,00319436	0,003194
17	0,003194	0,003194	0,003194	0,00319436	0,003194